

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Pendidikan

Chandra S. Haratua¹, Euis Syauqiyah Rahmah², Anita Samirah³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI

Email Korespondensi : ²⁾ euisrahmah03@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima : 30.06.2023

Direvisi : 07 Juli 2023

Terbit : 17 Juli 2023

KATA KUNCI

Human resource

Education

Management

Abstract

Human resource management plays an important role in every organization. Similarly in education, the existence of human resource management plays an important role in managing individuals within the educational framework by performing several stages of the human resource management function, namely plan, organize, direct, and control (POAC) to meet expectations. and target. organization. An organization without human resource management will not perform well due to its very important role in personal development training aimed at improving the quality of the teaching staff needed to adhere to predetermined plans and achieve organizational goals that the community will feel the impact of.

Pendahuluan

Memasuki era global, keberadaan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjadi bekal dalam menghadapi perkembangan serta rintangan di masa yang akan datang. Manajemen sumber daya manusia ialah alat yang dapat dimanfaatkan serta diterapkan dalam upaya mencapai sebuah tujuan. Dalam hal mencapai sebuah tujuan untuk meningkatkan profesionalisme para tenaga pendidik (Guru) di sebuah sekolah, diperlukan manajemen sumber daya manusia di dalamnya. Manajemen sendiri hubungannya sangat erat dengan organisasi. Manajemen merupakan sebuah tahapan dalam menciptakan tujuan setiap organisasi dengan POAC, diantaranya planning, organization, actuating, dan controlling (Sule & Saefullah, 2017:06). Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu langkah atau tahapan guna melakukan kegiatan merekrut, mendukung, pengembangan, dan memberikan penilaian seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi dalam hal meraih tujuannya. (Sule & Saefullah, 2017:194).

Pada lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia memiliki peran penting di dalamnya. Menurut Chambers dalam buku pengantar manajemen Sule & Saefullah halaman 192, kegunaan sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah dibuat sangatlah berarti. Sdm di sini mencakup seluruh pihak individu yang terdapat di dalam organisasi dari setiap posisi, mulai dari yang di bawah sampai dengan yang di atas. Meskipun posisi yang ada di organisasi itu berbeda-beda tetapi mereka memiliki tujuan yang sama. Jika dalam sebuah posisi organisasi memiliki tujuan yang berbeda itu akan memberikan hambatan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam organisasi, sumber daya manusia adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan secara khusus mengingat sdm yang menentukan serta memposisikan individu-individu yang tepat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif. Sugiyono menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bersandarkan pada ilmu filsafat aliran *post-positivisme*, yang berfungsi untuk meneliti sebuah kondisi objek yang alamiah. Adapun penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif dalam konteks ini juga bersifat deskriptif, yang berarti bahwa data yang terkumpul lebih banyak berbentuk kata-kata dan gambar, dan tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2012, hlm. 13).

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan menelusuri sumber kepustakaan berupa buku, artikel jurnal, maupun dokumen penunjang lainnya yang dapat diakses melalui internet. Mestika Zed menjelaskan bahwa studi pustaka juga diperlukan sebagai studi pendahuluan untuk menganalisis lebih dalam permasalahan yang tengah berkembang (Zed, 2018, hlm. 2).

Hasil dan Analisis

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia ialah sesuatu hal yang mengelola individu- individu, yang biasa di kenal dengan manajemen personalia. Dimana dalam hal ini berperan dalam melakukan aktivitas tahapan rekrutment, pengembangan, perawatan atau pemeliharaan pemanfaatan sdm guna meraih tujuan yang telah ditetapkan (Supomo, 2018). Sumber daya manusia merupakan faktor yang eksistensinya penting dan erat kaitannya di setiap organisasi. Kunci keberhasilan sebuah organisasi atau institusi manapun berpegang pada manajemen SDM itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan dengan merekrut, pengembangan, motivasi, dan penilaian secara menyeluruh. (Sule & Saefullah, 2017:194).

Menurut Douglas dan James manajemen sumber daya manusia adalah "*the process through which optimal fit is achieved among the employee, job organization, and environment so that employees reach their desired level of satisfaction and performance and the organization meets it's goals*" (manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui kesesuaian optimal yang diperoleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi, dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya).

Selain itu, manajemen sumber daya manusia ialah bidang yang menekuni keterkaitan individu di dalam sebuah organisasi itu sendiri. MSDM ini mencakup terkait pemeliharaan, penggunaan, perlindungan sdm, serta mengelola hubungan-hubungan tenaga kerja dalam hal menciptakan efektivitas serta efisiensi kerja (Susan, 2019). Jadi, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) (*human resources management*) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.

Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau upaya dalam pengelolaan meliputi perencanaan, mengorganisasi, pelaksanaan dan mengontrol dalam segala aspek yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas individual pelaku pendidikan agar lebih produktif dari sebelumnya.

Manajemen sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan dari pendidikan yang ditetapkan. Dari tujuan tersebut akan tersusun perencanaan dan strategi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui pengorganisasian sumber daya manusia yang ada pada pendidikan. Perencanaan yang matang akan membuahkan hasil yang maksimal. Dikatakan maksimal apabila menghasilkan mutu atau kualitas yang sesuai dengan standarnya. Dalam pelaksanaannya sumber daya manusia pendidikan yaitu kepala sekolah dan guru dalam institusi sangat ditekankan adanya peningkatan kualitas sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang, sehingga peningkatan kualitas dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan.

Kepala sekolah bekerja sama dengan guru harus mempunyai cita-cita yang tinggi dalam mengembangkan institusinya kepada perubahan yang membanggakan. Salah satu cita-cita tersebut ialah memperbaiki dan meningkatkan kualitas. Perubahan manajemen sumber daya manusia merupakan langkah awal dari itu semua. Yang paling utama adalah kepuasan masyarakat terhadap output, perbaikan sistem pembelajaran/model pembelajaran, pengelolaan berdasarkan pasar dan menghargai sumber daya manusia sebagai pemangku keberhasilan.

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Ada 4 (empat) poin fungsi manajerial menurut (Hasibuan, 2013), ialah sebagai berikut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Setiap organisasi perlu menentukan strategi rencana untuk kedepannya, seperti apa dan bagaimana guna mencapai *goals* yang ingin diraih.

2) Pengorganisasian (*Organization*)

Pada tahap ini akan dilakukan setelah perencanaan terbentuk. Apa yang harus dilakukan guna melaksanakan apa yang telah tertulis dalam perencanaan dengan membentuk sebuah organisasi atau bagian-bagian sesuai dengan fungsinya, yang mana bagian-bagian inilah yang ikut terlibat dalam mencapai tujuan.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Pada tahapan ini memiliki tujuan untuk melakukan pengembangan untuk para sdm yang dimiliki. Di dalamnya terdapat training, pendidikan, dan sebagainya untuk menambah wawasan serta meningkatkan kapabilitas individu yang ada di dalamnya.

4) Personal *Maintance*

Pada fungsi ini setiap institusi harus dapat memelihara serta memberikan *reward*, insentif, jaminan untuk kesehatan serta keselamatan. Hal ini dilakukan agar individu yang ada di dalamnya terus loyal dan tidak mengalami demotivasi yang akan menghambat serta menurunkan kinerjanya.

5) *Personal Utilization*

Fungsi terakhir ini ialah berupaya melakukan pengoptimalan SDM yang ada di dalamnya seperti promosi, demosi, serta transfer.

C. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Berbicara terkait pemanfaatan manajemen sumber daya manusia yang eksistensinya sangat penting untuk sebuah institusi ataupun organisasi seperti yang dinyatakan oleh John Chambers dalam buku “Pengantar Manajemen” yakni betapa pentingnya fungsi manajemen sumber daya manusia ini guna tercapainya tujuan setiap organisasi. Pada dasarnya fungsi MSDM ini ialah bagaimana caranya melakukan personal development dalam upaya meningkatkan mutu individu yang dibutuhkan organisasi.

Pendidikan adalah sebuah kebutuhan tiap masyarakat, bukan hanya keinginan. Melihat persaingan ketat di luar sana memaksa kita untuk memaksimalkan waktu untuk meraih pengetahuan sebanyak-banyaknya sebagai bekal dalam menghadapi persaingan tersebut agar tidak tertinggal. Keberhasilan generasi sebelumnya terkait pendidikan menjadi penentu untuk generasi pendidikan berikutnya yang lebih berkualitas. Pemanfaatan manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan berbeda dengan msdm yang biasa kita ketahui di organisasi atau perusahaan, yang mana tujuan perusahaan adalah guna mencapai profit. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Astuti di dalam departemen pendidikan nasional yakni MSDM di lingkup pendidikan guna mengisi kebutuhan para tenaga pendidik serta kependidikan, melakukan pengembangan serta pemeliharaan para tenaga pendidik guna mencapai value yang optimal untuk tenaga pendidik, sekolah, serta para pelajar yang dinaunginya.

Selain itu menurut Mulyasa dalam Fahmiah Aqilah, menyebutkan bahwa MSDM di lingkup pendidikan memiliki tujuan guna memanfaatkan tenaga pendidik yang efektif serta efisien untuk memperoleh hasil yang diharapkan. MSDM diterapkan supaya tenaga pendidik bisa melaksanakan pekerjaannya dengan sesuai sehingga tercapainya tujuan baik perorangan, fungsional, serta masyarakat (Akilah, 2018).

Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia (Mujamil, 2010) ialah sebagai berikut:

1. Melakukan planning SDM.
2. Melakukan analisis tenaga pendidik.
3. Melakukan pengadaan tenaga pendidik.
4. Melakukan penyeleksian tenaga pendidik.
5. Melaksanakan orientasi, mengarahkan penempatan, serta menyerahkan penugasan.
6. Memberikan kompensasi.
7. Evaluasi kerja.
8. Career development.
9. Training tenaga pendidik.
10. Membentuk serta mengembangkan mutu kerja.
11. Melakukan riset terkait tenaga pendidik.

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk menguatkan kualitas manusia yang berlangsung seumur hidup, dengan berpedoman pada pendidikan maka manusia akan dapat maju dan berkembang untuk mencapai kesempurnaan.

Pendidikan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika sudah memenuhi standart. Artinya, produk tersebut harus tepat sesuai dengan tujuan. Pada dasarnya mutu pendidikan dapat dipandang sebagai suatu keadaan, kondisi, penampilan, atau kinerja yang ditunjukkan oleh setiap komponen penunjang pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Satuan pendidikan dimaksud adalah mencakup pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Manajemen sumber daya manusia (*Human Resource Management*) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan adalah sangat penting, hal ini mengingat bahwa dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan, dapat maju dan berkembang dengan dukungan dari sumber daya manusia. Oleh karena itu setiap lembaga pendidikan atau organisasi yang ingin berkembang, maka harus memperhatikan sumber daya manusia dan mengelolanya dengan baik, agar tercipta pendidikan yang berkualitas. Adapun Sumberdaya Manusia dalam pendidikan meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik (guru), karyawan, dan komite sekolah.

Tugas dari manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah mengelola unsur manusia dengan segenap potensi yang dimiliki seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pendidikan. Mengelola unsur manusia bukanlah hal yang gampang karena manusia merupakan sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan serta memiliki rasio, rasa dan karsa. Berangkat dari hal tersebut maka manajemen sumber daya manusia memiliki tugas yang dapat dikelompokkan kedalam tiga fungsi yaitu: fungsi manajerial, fungsi operasional dan fungsi kedudukan manajemen sumberdaya manusia dalam pencapaian tujuan (Trion PB, 2005 :12).

Fungsi manajerial dalam manajemen sumberdaya manusia di pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Fungsi Manajerial harus bisa dijalankan oleh kepala sekolah. Seperti pendapat E. Mulyasa (2006:151) bahwa "Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tentenaga kependidikan yang tersedia di sekolah."

Sedangkan fungsi operasional dalam MSDM meliputi beberapa kegiatan diantaranya manajemen pengadaan, upaya pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. Dan fungsi ketiga adalah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi secara terpadu, merupakan upaya-upaya yang bersifat integratif sebagai sebagian dari strategi manajemen sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan pendidikan.

Dalam kaitan manajemen sumberdaya manusia dalam pendidikan terdapat tiga aspek penting sebagai sistem dalam pendidikan yaitu input, proses, dan output. Input pendidikan adalah segala sesuatu masukan yang tersedia karena untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya manusia dalam pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik. Dalam proses inilah fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dijalankan dan ditujukan untuk mengadakan perbaikan yang. Sedangkan, output pendidikan adalah merupakan hasil kinerja dari proses yang merupakan hasil kinerja sekolah. Hasil kinerja sekolah merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas sekolah khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dilihat dari prestasi yang dimiliki atau dicapai sekolah.

Dalam upaya untuk menjalankan manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif, ada banyak gagasan baru yang diperkenalkan kedalam sistem manajemen sumberdaya manusia sekolah, disertai dengan revisi terhadap gagasan lama yang sudah dijalankan sekian lama. Sebuah gagasan atau proses yang saat ini banyak menyita perhatian adalah manajemen berbasis sekolah. Setiap proses yang bisa mengembangkan manajemen sumber daya manusia di sebuah sekolah, pada akhirnya akan mampu mengembangkan kemampuan belajar para siswa.

Tujuan dan Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai dalam mengatur sumber dayanya termasuk sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penahanan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi.

Untuk mencapai kebermaknaan sumber daya manusia yang optimal, maka diperlukan manajemen dengan tujuan yang jelas. Tujuan manajemen dapat dilihat dari tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat personal (*personal objective*), naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tujuan fungsional (*function objective*), dilanjutkan ke tujuan organisasional (*organizational objective*), dan puncaknya untuk tujuan layanan masyarakat secara nasional dan internasional (*society objective*) (Akilah,2018).

1. Tujuan Personal (*Personal Objective*)

Tujuan personal yaitu membantu sumber daya manusia untuk mencapai tujuan diri individunya. Tujuan individual ini berentang dari yang sangat teknis sampai dengan yang aspirasi, dan dari tujuan jangka pendek sampai dengan jangka panjang. Tujuan yang bersifat teknis, setiap individu tercermin dari kegiatan riil dan kontribusi dirinya dalam organisasi, sedangkan tujuan aspirasi tercermin pada motivasi dan kepuasannya dalam organisasi. Tujuan jangka pendek individu umumnya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan sandang, sampai dengan kebutuhan tingkat tinggi yaitu aktualisasi diri (lihat teori Maslow). Sedangkan kebutuhan jangka panjang merupakan kebutuhan rohani untuk mencapai tujuan di akhirat nanti. Kebutuhan jangka panjang ini tercermin dari keyakinannya bahwa pencapaian tujuan duniawi (terutama bekerja) merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan rohani di akhirat nanti.

Pada diri pendidik tujuan personal dapat ditunjukkan bahwa ia bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, secara jangka panjang, ia bekerja dibidang pendidikan karena dilandasi oleh motivasi yang didorong suatu keyakinan bahwa sebagai seorang pendidik merupakan panggilan hidup yang semata-mata untuk mengamalkan ilmu untuk mengantarkan generasi lebih baik, dan yang demikian ini akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus sampai di akhirat nanti.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan manajemen sumber daya manusia secara personal adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap personel untuk mencapai tujuan pribadinya. Di samping itu, tujuan manajemen juga harus memelihara dan memberi kesempatan munculnya motivasi pribadi untuk meningkatkan produktivitas organisasi.

2. Tujuan Fungsional (*Functional Objective*)

Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia adalah tujuan yang memelihara kontribusi bagian-bagian dalam organisasi agar sumber daya manusia pada bagian-bagian itu dapat menjalankan tugas secara optimal. Setiap sumber daya manusia akan memiliki makna fungsional jika manajemennya mampu memenuhi tujuan permintaan organisasi. Dengan demikian manajemen bertugas untuk mengoptimalkan agar setiap sumber daya manusia dapat berkontribusi pada bagian tugas dan fungsi yang dijalankan.

Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia adalah menjaga agar guru tidak terlambat di kelas dan guru dapat membuat persiapan secara baik. Dengan kata lain, tujuan fungsional adalah memelihara dan memfasilitasi agar guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai tugas dan fungsinya.

3. Tujuan Organisasional (*Organizational Objective*)

Tujuan organisasional manajemen sumber daya manusia adalah tujuan yang terkait dengan keefektifan organisasi. Tujuan organisasional ini tercermin dari pencapaian kinerja dan produktivitas organisasi. Jika organisasi itu sekolah, tujuan organisasionalnya adalah tingkat dan kualitas lulusan sekolah. Tingkat dan kualitas lulusan sekolah sangat tergantung pada kinerja dan produktivitas pada pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, di samping juga tergantung kepada sumber-sumber yang lain. Sebagai contoh tujuan organisasional para pendidik dan tenaga kependidikan adalah melayani dan mengoptimalkan bagian-bagian dalam organisasi (misalnya manajemen peserta didik) untuk mencapai tujuan sekolah.

4. Tujuan Masyarakat (*Society Objective*)

Tujuan masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang timbul di masyarakat, sehingga organisasi diharapkan dapat memberi manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Pencapaian tujuan masyarakat merupakan dampak (*outcomes*) yang ditimbulkan dari pencapaian tujuan sebelumnya, yaitu tujuan organisasional. Pencapaian tujuan masyarakat pendidikan tercermin dari keberhasilan generasi yang dihasilkan oleh sekolah sebagai warga masyarakat yang jauh lebih berkualitas dari masyarakat pada generasi sebelumnya. Tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan sebagaimana di kemukakan di atas menunjukkan bahwa tujuan itu berbeda dengan tujuan manajemen sumber daya manusia pada bidang lain seperti di perusahaan atau pabrik. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada perusahaan atau pabrik lebih banyak untuk mencapai tujuan organisasional, yaitu dihasilkannya produksi yang tinggi untuk mendapat keuntungan finansial (profit).

Adanya perbedaan orientasi tujuan manajemen sumber daya manusia akan berdampak pada kegiatan yang dijalankan di bidang pendidikan. Tujuan manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Astuti dalam Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, mengembangkan dan memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan untuk memperoleh nilai maslahat optimal bagi individu tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan, sekolah dan masyarakat yang dilayaninya.

Lebih lanjut Mulyasa dalam Qamar mengemukakan bahwa manajemen personalia atau tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien guna mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.

Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan untuk mewujudkan sekolah yang sehat, yaitu sekolah yang memiliki jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan beban dan tugas-tugas sekolah yang ada di dalamnya. Manajemen sumber daya manusia harus mendukung tingkat ketahanan sekolah, pertumbuhan, produktivitas dan kompetisi.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan adalah pencapaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, menciptakan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Manajemen sumber daya manusia dilakukan agar tenaga pendidik dan kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan individu, tujuan fungsional, tujuan organisasi, dan tujuan masyarakat.

Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan sumber daya manusia
2. Analisis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
3. Pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
4. Seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Orientasi, penempatan, dan penugasan
6. Kompensasi
7. Penilaian kinerja
8. Pengembangan karir
9. Pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
10. Penciptaan mutu kehidupan kerja
11. Perundingan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
12. Riset tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
13. Pensiun dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Simpulan

Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau upaya dalam pengelolaan meliputi perencanaan, mengorganisasi, pelaksanaan dan mengontrol dalam segala aspek yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas individual pelaku pendidikan agar lebih produktif dari sebelumnya.

Manajemen sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan dari pendidikan yang ditetapkan. Dari tujuan tersebut akan tersusun perencanaan dan strategi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui pengorganisasian sumber daya manusia yang ada pada pendidikan. Perencanaan yang matang akan membuahkan hasil yang maksimal.

Peranan Manajemen SDM dalam lembaga pendidikan tentu sangat berkontribusi dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan. Karena pendidikan yang bermutu berasal dari orang-orang yang mengelola pendidikan itu sendiri adalah sumber daya manusia yang bermutu pula.

Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya di lingkup pendidikan ialah guna memanfaatkan tenaga pendidik agar menjadi efektif serta efisien. Dalam hal mencapai tujuan organisasi sangat dibutuhkan Manajemen SDM untuk membantu mengelola individu khususnya dalam hal ini adalah tenaga pendidik. Fungsi Manajemen SDM ini ialah bagaimana caranya melakukan personal development dalam upaya meningkatkan mutu individu yang dibutuhkan organisasi.

Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia kearah yang lebih baik lagi. Begipula pendidikan diharapkan mampu membentuk peserta didik yang dapat mengembangkan sikap, keterampilan, dan kecerdasan intelektualnya agar menjadi manusia yang terampil, cerdas, dan berakhlak mulia.

Referensi

- Akilah, F. (2018). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 518-534. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.282>
- Hasibuan. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2006). *Menjadi kepala sekolah profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya. PB, Trion, 2002. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Tugu. Mujamil, Q. (2010). *Manajemen Pendidikan Islam*. Erlangga.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2017). *Pengantar Manajemen* (1st ed.). Kencana. Supomo. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (1st ed.). Yrama widya."
- Susan, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952-962.